

ZNACZENIE FUNKCJI INTEGRACYJNEJ W KSZTAŁTOWANIU I OPRACOWANIU PODSTAW NAUKOWYCH DO SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ

Fedchyshyna Violetta

doktor nauk ekonomicznych, profesor Katedry Działalności Operacyjno-
Poszukiwawczej, Uniwersytet Państwowej Służby Fiskalnej, Irpiń, Ukraina
Violetta@meta.ua

Adnotacja. Artykuł został poświęcony pojęciu integracji wiedzy naukowej oraz funkcji integracyjnej, integracji dziedzin specjalistycznej wiedzy ekonomicznej i ich zadań, systematyzacji i odzwierciedleniu nagromadzonej wiedzy, poszukiwaniu materiałów i faktów danych empirycznych, niezbędnych dla przeprowadzenia ekspertyzy ekonomicznej, które są powiązane z nauką macierzystą (bazową). Związek funkcji wyjaśniającej z syntezującą, prognostyczną i innymi.

Rozpatruje się systematyzacja i odzwierciedlenie nagromadzonej wiedzy, poszukiwanie innych materiałów i faktów, danych empirycznych, uzyskanych w trakcie przeprowadzenia różnych rodzajów ekspertyz sądowych, wykorzystane nowe metody; celowość zaprowadzenia oraz treść nowych dziedzin z zakresu specjalistycznej wiedzy ekonomicznej - np. podatkowej, przedmiotem których jest informacja o niezgodnych z prawem działaniach, które doprowadziły do niewykonania lub niewłaściwego wykonania zasad wyznaczonych przed Kodeks Podatkowy. Kładzie się nacisk na ich integrację, organizację oraz reglamentację prawne, na regulację specjalistyczna dokumentacją procesową w celu opracowania wydajnych podejść kompleksowych do rozstrzygnięcia ekonomicznych zadań eksperckich.

Słowa kluczowe: dyferencjacja, integracja, ekonomiczne ekspertyza podatkowa, funkcja wyjaśniająca, syntezująca, prognostyczna.

THE IMPORTANCE OF INTEGRATION FUNCTION IN FORMATION AND CREATION OF SCIENTIFIC BASIS OF SPECIAL ECONOMIC KNOWLEDGE

Summary. The article is devoted to the upgrading of the concepts of integration of scientific knowledge and integration function, integration of special economic knowledge branches and their tasks, systematization and reflection of accumulated knowledge, the search for other materials and facts of empirical data necessary for conducting economic examinations, which are naturally associated with maternal (basic) science Communication of integration function with explanatory, synthesizing, prognostic and others. The systematization and reflection of the accumulated knowledge, the search for other materials and facts, empirical data obtained during conducting various types and types of forensic examinations, the use of new methods are considered; expediency of the introduction and content of new branches of special economic knowledge - for example, tax, the peculiar subject of which is information about unlawful acts, which led to failure or improper performance of the established requirements of the Tax Code. It is emphasized on the need for their integration, organization and legislative regulation, on the settlement of special procedural documents in order to develop effective integrated approaches to the solution of economic expert tasks.

Key words: differentiation, integration, economic tax expertise, explanatory, synthesizing, prognostic functions.

ЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ У ФОРМУВАННІ І СТВОРЕННІ НАУКОВИХ ОСНОВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАТЬ

Анотація. Стаття посвячена новелізації понять інтеграції наукових знань та інтеграційної функції, інтеграції галузей спеціальних економічних знань і їх задач, систематизації і відображенню накопичених знань, пошуку інших матеріалів і фактів емпіричних даних, необхідних для проведення економічних експертиз, які закономірно пов'язані з материнською (базовою) наукою. Зв'язок інтеграційної функції з пояснюючою, синтезуючою, прогностичною та іншими.

Розглядається систематизація і відображення накопичених знань, пошук інших матеріалів і фактів, емпіричних даних, отриманих при проведенні різних видів і родів судових експертиз, використанні нових методів; доцільність запровадження і зміст нових галузей спеціальних економічних знань – наприклад, податкової, своєрідним предметом яких є інформація щодо протиправних діянь, що призвели до невиконання або неналежного виконання встановлених вимог Податкового кодексу. Наголошується на необхідності їх інтеграції, організації та законодавчої регламентації, на врегулюванні спеціальними процесуальними документами з метою розробки ефективних комплексних підходів до вирішення економічних експертних завдань.

Ключові слова: диференціація, інтеграція, економічна податкова експертиза, пояснююча, синтезуюча, прогностична функції.

Вступ. У світовій науковій літературі криміналістика є вченням про механізм здійснення правопорушення, виникнення кримінально-релевантної інформації і її дослідження (*Кирсанов З.И., 1968. – с. 230.*). Складний комплексний характер сучасних економічних правопорушень вимагає поглиблення, диференціації та інтеграції спеціальних знань економічних наук. Впровадження їх в судові експертизи має мету використання для отримання фактів, що мають значення для справи. При вирішенні завдань боротьби з економічними правопорушеннями зростає роль судово-економічної експертизи.

Багаторічним є досвід дослідження проблематики в наукових працях Авер'янової Т.В., Белкіна Р.С., Бичкової С.Ф., Вінберга А.І., Зініна А.М., Клименко Н.І., Корухова Ю.Г., Майліс Н.Л., Макаріна А.А., Малаховської Н.Т., Росинської О.Р., Сімакової-Єфремян Е.Б., Сегай М.Я., Сухової Т.Е., Шляхова А.Р., Шепітька В. Ю. та інших.

Впровадження нових сучасних методів дослідження розширює можливості експертизи за рахунок інтеграції і наукових знань, що є підтвердженням логічного формування криміналістичної науки як прояву інтеграції наукових знань, що забезпечує їх вдосконалення і розвиток на більш високому рівні. Ця проблема періодично була і залишається предметом дискусії між вченими на рівні науково-практичних обговорень. В науковій літературі і на практиці існують проблематичні аспекти, які підтверджують необхідність інтеграції спеціальних знань з метою розвитку експертних теорій і створення наукових основ для формування нових видів експертиз, їх окремих напрямів і методів дослідження. Із розвитком теорії і практики судової експертизи вдосконалюються і розвиваються нові положення про інтеграційні процеси, невпинно зростає інтерес вчених до інтеграції спеціальних знань.

Основна частина. Професор Белкін Р.С. вважав, що «розширення можливостей судової експертизи прямо пов'язано із підвищенням ефективності комплексного дослідження об'єктів експертизи. В цьому проявляється вплив

такого глобального процесу сучасності, як інтеграція наукових знань, взаємопроникнення наукових методів пізнання» (Белкин Р. С., 2001. с. 82.).

Інтеграційному становленню криміналістики передував довгий період розвитку, однак, з метою вдосконалення системи наукових методів, головною умовою успішності процесу інтеграційних знань є безперервність.

Двома сторонами єдиного процесу пізнання є інтеграція і диференціація наукових знань.

Сутність диференціації полягає у виділенні окремих областей наукових знань, їх поглибленні і спеціалізації.

Диференціація (франц. *differentiation*, від лат. *differentia* – різниця, відмінність) - це поділ, розчленування цілого на якісно відмінні частини, ступені, форми. Диференціація наук є закономірним наслідком динамічного збільшення обсягу знань та їх ускладнення.

На противагу диференціації, інтеграція стимулює процес зближення, поєднання і взаємодії наукових знань.

Процеси диференціації судових експертиз, яка носить зовнішній характер, та інтеграції, яка є внутрішньо науковим процесом, відображають поєднання потреб теорії і правозастосовної практики для боротьби із злочинністю.

Інтеграція знань в науковій і практичній діяльності багатьох наук має статус загальнонаукового поняття, і є тим механізмом, який допомагає подолати недостатність їх інформації. На думку Белкіна Р.С. інтеграція на пізнавальному рівні виступає засобом і джерелом формування методології окремих галузей науки (Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р., 2000. – с. 56-57).

Інтеграція (латинське походження від *integration* – відновлення, заповнення) і синтез (грецьке походження від *synthesis* - з'єднання, поєднання, складання) (Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р., 2000. – с. 56-57) наукових знань є одними із важливіших закономірностей сучасного вирішення задач щодо посилення боротьби з економічною злочинністю.

Аналіз теоретичних напрацювань, оперативно-розшукової, слідчої і судової практики дає підстави вважати, що сучасні економічні правопорушення є більш організованими і професійними, знаходяться в безперервному розвитку, вдосконалюються організаційно і професійно способами і формами діяльності. Враховуючи постійний поступальний розвиток процесів диференціації і інтеграції наукових знань, консолідації цих знань, їх накопичення і систематизації, принципово важливо втілювати криміналістичні рекомендації в практичні навички по розкриттю і розслідуванню економічних правопорушень.

Все це обумовлює необхідність організації ефективного функціонування використання спеціальних економічних знань.

Однак, при цьому виникає проблема, пов'язана з інтеграційними і диференційними процесами в науці: багато галузей стають предметом суміжного вивчення декількома науками, окремі методи стають загальними і їх можна використовувати в декількох галузях, але немає однозначного законодавчого визначення.

Зокрема, вирішення задач в рамках однієї галузі знань тепер вже не забезпечує належного і якісного рівня експертного дослідження. Процес диференціації в ряді наукових напрямів досягнув такого рівня, що систематизація

знань в них потребують переходу до інтеграції. Завдяки синтезу, лише інтеграція наукових знань, дозволить створити таку науку, яка в комплексному поєднанні і взаємозв'язку двох наук буде складати при цьому багатообразність єдиного і нерозривного цілого. Такі утворення нових наукових напрямів у наукознавстві є закономірними. Період кількісного накоплення фактів і закономірностей розвитку кожної з наук досягнув такого рівня, коли наступають якісні зміни, що дозволяють претендувати на нові самостійні наукові знання (Майлис Н.П., 2008, стр.293).

Функція «здійснюється суб'єктами, уповноваженими на провадження у справі або які мають процесуальний інтерес» (Альперт С.А., 2010. – С. 2Г; Назаров В. В., Омельяненко Г. М., 2010. – с. 29; Мартыненко Д.Є. 2010. – с. 158; Цыпкин А. Л. 2010. – с.14.). Ряд авторів підкреслюють обумовленість функції цілям кримінального процесу (Нор В. Т. 1989. — с. 22; Гузела М. - 1999.), завданнями кримінального судочинства, цілями кримінальної процесуальної діяльності, інтересами учасників процесу.

У формуванні і створенні наукових основ економічних експертиз значну роль відіграє інтеграційна функція (латинське походження від *functio* — зобов'язання, діяльність, призначення) (Лехин И.В., 1954. с.755) як один із методів діяльності, що характеризується наступними складовими: діяльність, роль об'єкта в межах певної системи, робота, яка проводиться органом, їх значення (Ткачева Н.В., 2010. – с. 111).

Орлов Ю.К. вважає, що функцією, яка залежить від рівня розвитку суспільства і від суми накопичених знань, є спеціальні знання (Орлов Ю. К., 2005. с.12). Використання спеціальних знань споконвіку уявлялося як інтегративна дисципліна - своєрідний «канал проникнення» знань широкого спектра наук, природничих, медичних, технічних і гуманітарних - у процес розслідування. Суть задач використання спеціальних знань полягає у послідовному процесі дослідження виділених із всього складного комплексу взаємозв'язаних і взаємообумовлених фактів, породжених подією злочину або правопорушення.

Інтеграційна функція полягає в систематизації і відображенні накопичених знань, пошуку інших матеріалів і фактів емпіричних даних, які необхідні для проведення різних видів експертиз, кожний із яких закономірно пов'язаний із материнською (базовою) наукою.

Інтеграційна функція поєднує виконання певних завдань:

- має специфічне завдання в процесі;
- має процесуальні форми (способи) вирішення;
- існують суб'єкти та процесуальні заходи, за допомогою яких

розв'язується дане завдання кримінального судочинства (Нор В. Т. 1989, с. 22; Гузела М. 1999).

Інтеграційна функція економічних знань тісно пов'язана іншими основними функціями, а саме: пояснюючою, синтезуючою, прогностичною та іншими.

Пояснювальна функція спеціальних економічних знань полягає у розкритті закономірностей розвитку та змін, які вивчаються теорією, для пояснення вже відомих фактів, що дозволяють логічно дослідити їх сутність.

Синтезуюча функція спеціальних економічних знань забезпечує зведення всього накопиченого емпіричного матеріалу і теоретичних концепцій в систему, обґрунтовану на одній основі і принципах. Через загальну теорію бухгалтерського

обліку, який є не лише описанням фактів господарського життя, але й відображенням слідів правопорушень в документах, така система пов'язується з іншими галузями наукових знань і практичною діяльністю. Лише в поєднанні всі взаємопов'язані функції спеціальних економічних знань можуть забезпечувати позитивні досягнення.

Прогностичну функцію, яка зумовлюється результатами дослідження, можна поєднати із науковою думкою великого натураліста ХХ ст. Вернадського В.І., який писав, що в процесі дослідження всі науки, що дотепер йшли в малій залежності один від одного, а деколи зовсім незалежно, всі зливаючись в єдине ціле, стають переломом наукового розуміння (сприйняття). З однієї сторони, ці науки змикаються, а з іншої - їх об'єкт повністю змінюється» (Вернадский, В.И., 1997. – с.576).

Використання спеціальних економічних знань може прогнозувати нові, раніше невідомі факти.

Інтеграційна функція має важливе значення для формування і розвитку наукових основ економічних знань, що включають визначені за системою Вінберга А.І. і Малаховської Н.Т. (Винберг А.И., Малаховская Н.Т., 1979. 183с.) елементи або підсистеми чотирьох рівнів.

Підсистемою першого рівня є фундаментальні, базові (материнські) науки, які використовуються правосуддям і складаються із різних підгалузей суспільних, природних і технічних наук. Фундаментальні закономірності формують достовірність нового на основі вже відомого. Ці закономірності формують основу всіх видів експертиз, сутність практичної діяльності експерта. Фундаментальними є, наприклад, економічні знання або їх галузі – бухгалтерія, економіка, статистика, кредитування, фінансування, інші. Елементи цього рівня називаються так само, як іменуються науки: бухгалтерія, економіка, статистика, кредитування, фінансування, інші.

Підсистемою другого рівня є предметні науки, закономірністю яких є отримання на основі спеціальних знань і проведеного дослідження інформація у формі, доступній і зрозумілій суб'єкту доказування: слідчому, суду, прокурору, учасникам процесу. Характерним є постійне збільшення обсягу знань про спеціалізовані предметні науки, що визначає межі компетенції експерта. Судово-економічні науки, які містять в собі наукові дані або, в окремих випадках, наукові дисципліни, формуються на основі даних базових наук, і необхідні для становлення галузей судових наук і розробки загальної і окремих методик судових експертиз. Фундаментальною базовою материнською наукою для цілей судочинства є судова економіка.

Третім рівнем системи є галузі прикладних судових наук, які містять елементи, в яких сформувались теоретичні основи конкретних судових експертиз – наприклад, судова бухгалтерія.

До четвертого рівня відносяться елементи системи, які представляють предметні судові експертизи, що отримали назву видів судових економічних експертиз, наприклад, підвид судових економічних експертиз бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарської діяльності; фінансово-кредитних операцій. Кожний вид поєднує ряд експертиз за принципом спільності зв'язків з предметними судовими і базовими науками - бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансово-господарської діяльності, фінансових, кредитних операцій.

У формуванні і створенні наукових основ спеціальних економічних знань значна роль належить саме інтеграційній функції, яка полягає в систематизації і відображенні накопичених знань, пошуку інших матеріалів і фактів, емпіричних даних, отриманих при проведенні різних видів і родів судових експертиз, використанні нових природних і технічних методів, які можуть застосовуватися в експертному дослідженні, пристосуванні їх до виконання задач судової експертизи, оцінки її результатів у відповідності з принципами судово-експертного пізнання (*Клименко Н.І., 2006, с.117-124*). Важливим способом забезпечення інтеграційної функції є розробка алгоритмічних правил вирішення задач. Розвиток кожної науки проходить на основі закономірностей і законів, які визначаються предметом даної науки (*Ракутов А.И. 1968, с.40-43*), а цільове призначення будь-якої науки, особливо прикладної — це служіння практиці. У кінцевому підсумку судово-експертна практика є замовником і споживачем тих знань, що інтегруються з інших наук через судову експертизу» (*Макарян А.А., 1994. – с.179*).

Законам про науку характерні стійкі зв'язки між окремими явищами і процесами, які вивчаються цією наукою, принципи, що мають фундаментальне значення. Алгоритм сприяє забезпеченню наукових основ спеціальних економічних знань при вирішенні поставлених задач.

Експертиза є самостійним дослідженням, яке проводиться з метою встановлення тих суттєвих обставин, для з'ясування яких потрібні спеціальні знання, а не контрольні дії по відношенню до висновків ревізії. За допомогою експертизи перевіряється слідча версія, а не переконання ревізора як такі. Іншими словами, експертиза – це один із способів встановлення обставин... і неправомірно зводити її тільки до допоміжного засобу перевірки вже існуючих доказів (*Пашюнас П.К., 1972, с.198.*).

Кожна із галузей людських знань має свою теорію у формі різних вчень.

Теоретичні положення різних наук слугують основою для розробки наукових основ окремих видів судово-експертних досліджень. А судова експертиза запозичає методи різних наук для розробки окремих експертних методик (*Винберг А.И., Малаховская Н.Т., 1979. – 183с.*).

Перехід до ринкових відносин вимагає корективи деяких видів судових економічних експертиз, що зумовлено комплексним поєднанням вирішення завдань експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів. Недостатньо вивчені нові об'єкти криміналістичних досліджень – документування із використанням комп'ютерних програм, особливо, коли інформація знаходиться на машинних носіях.

Експертна практика підтверджує неможливість проведення економічної експертизи без використання комп'ютерної техніки і сучасного програмного забезпечення.

В процесі дослідження увага приділяється виявленню особливостей бухгалтерського обліку і його відповідності вимогам нормативних актів, способом здійснення, виправлень і формування бухгалтерських записів. Це вимагає розробки ефективних комплексних підходів до вирішення комп'ютерних та економічних експертних завдань.

Первинні вихідні складові втрачають своє самостійне значення, їх функції переходять і з успіхом виконуються новою структурою, яка є носієм міждисциплінарної парадигми (*Симакова-Ефремян Э.Б., 2014. с.214*).

Всі галузі економічної науки в практичному застосуванні тісно переплітаються. В останній період у зв'язку з розслідуванням правопорушень у сфері приватизації, податкових правопорушень, у сфері банківської діяльності обговорюються питання розвитку нових напрямів в експертних економічних дослідженнях (*Фридман І.Я, Рогоза В.М., 1998, с.234.*). Для успішного вирішення поставлених перед експертом завдань застосовуються методи експертного дослідження, які характеризуються предметом судово-економічної експертизи як теоретичної бази дослідження фінансово-господарської діяльності. Ставляться питання про створення методик дослідження повноти і обґрунтованості формування бази оподаткування, правильності визначення доходів і витрат, заниження прибутків від реалізації, розслідування порушень в кредитно-банківській системі, нецільового використання кредитів, порушення валютного законодавства тощо (*Бычкова С.Ф., 1994 г. – 288 с.*).

Кожна предметна експертна економічна наука, будучи галуззю знань, має за мету розвиток нових наукових знань. Розвиток кожної галузі науки проходить на основі закономірностей і законів, які визначають предмет даної науки, тому багато десятиріч дискусійними залишаються критерії їх розмежування.

Сутність інтеграційної функції спеціальних економічних знань полягає саме у розмежуванні їх відповідних галузей для цілей судочинства.

Сучасний етап розвитку теорії економічної науки як самостійної галузі наукових знань, показує, що вона стала комплексною дисципліною, що об'єднує різні галузі знань з метою їх використання в юридичній практиці.

Формування самостійного класу (виду) судово-економічної експертизи також потребує систематизації та інтеграції різних напрямів експертних досліджень в галузі економіки і визначення родів (підвидів), що склалися в практиці.

Оскільки процеси реформування суспільства в сучасній юридичній доктрині зумовили появу нових видів економічних правопорушень в Україні, зокрема, ухилення від сплати податків, використання спеціальних економічних знань вимагає наукового становлення спеціальних економічних знань, основаних на трансформованих для потреб правосуддя економічних наук.

Спеціальні економічні податкові знання, що інтегруються в економічні, мають своєрідний зміст: це інформація щодо протиправних діянь, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених статтею 109 Податкового кодексу. Проблемним є і те, що спеціальні податкові знання розвиваються переважно емпірично - шляхом розробки окремих методик і методичних рекомендацій, накопичення і узагальнення досвіду вирішення серед всіх задач завдань судово-економічної експертизи. Такий шлях не досягає належного наукового рівня: в умовах змін і вдосконалення способів податкових правопорушень, судові експерти-економісти, навіть при наявності окремих методик, постійно зустрічаються з труднощами, подолання яких неможливо без відповідної теоретичної бази.

Розвиваючись на обмеженій основі емпіричного матеріалу, спеціальні економічні податкові знання не мають чіткого змісту, меж і функцій. Тенденція

«до емансипації», існуюча в судово-економічній експертизі, проникаючи в сферу компетенції різних підвидів судово-економічної експертизи, затруднює повноцінність їх одночасового розвитку.

Отже, податкова експертиза є комплексною економічною експертизою, яка передбачена статтею 84 Податкового кодексу України. Проведення її передбачається під час здійснення податкового контролю органом Державної фіскальної служби України.

Стаття 84 Податкового кодексу України визначає, що призначається експертиза за заявою платника податків або за рішенням керівника (або його заступника) органу державної податкової служби. При розслідуванні податкових правопорушень виникають труднощі, пов'язані з визначенням предмета дослідження. Доводиться переборювати відомчі бар'єри, що затягує термін проведення досліджень.

Це зумовлює необхідність створення експертного підрозділу у системі Державної фіскальної служби України, де проводитимуться види досліджень, необхідні при розслідуванні податкових правопорушень.

Теоретичні і методичні розробки судової економічної експертизи і потреба судово-слідчої практики є підставами для розробки нових методів вирішення експертних задач податкових правопорушень в Україні на основі інтеграції спеціальних знань.

Судова експертиза є інтеграційною наукою, яка поєднує різні галузі знань в предметних судових науках.

Інтеграція знань в судовій експертизі, як пише Бичкова С.Ф., є внутрішньою взаємодією, взаємопроникненням наук, які є її інформаційною базою, і з необхідністю витікає із логіки становлення даної галузі (Бичкова С.Ф., 1994, 288 с.).

Це допускає запозичення в інших науках не тільки теоретичні положення чи ідеї, але і розроблені ними засоби, прийоми, методи вирішення практичних задач.

Враховуючи особливість скоєння економічних правопорушень, важливим є комплексний підхід до застосування функціонального призначення науково обґрунтованих спеціальних економічних знань.

Сучасний етап розвитку теорії економічної науки як самостійної галузі наукових знань, показує, що вона стала комплексною дисципліною, що об'єднує різні галузі знань з метою їх використання в юридичній практиці.

На сучасному етапі створення міжгалузевого економічного інтеграційного вчення як процесуального джерела доказів, повинно забезпечувати:

- вдосконалення законодавчої бази, яка регулює процесуальний механізм інтегрування і реалізації результатів використання спеціальних економічних знань в процесі доказування;
- реалізацію спеціальних економічних знань, вмінь і навиків при актуалізації і трансформації слідової картини економічних правопорушень;
- формування інформаційної матриці, яка повинна базуватися на типовій вихідній інформації, методах і методиках експертного дослідження, типових алгоритмах експертних досліджень;

- розробці осучаснених методологічних підходів до характеристики складових спеціальних економічних знань в процесі дослідження економічних правопорушень;

- вдосконалення законодавчої бази, яка регулює процесуальний механізм інтегрування і реалізації результатів судово-експертної діяльності і процесі доказування;

- створення інтеграційного вчення про оцінку використання спеціальних економічних знань при формуванні висновків судових економічних експертиз.

І судова податкова експертиза також повинна стати самостійною експертизою в Україні, основою на галузі податкових економічних знань, які використовуються при вирішенні задач податкових правопорушень.

Висновок. Забезпечення інтеграційної функції вимагає розробки ефективних комплексних підходів до вирішення економічних експертних завдань, їх інтеграції, організації та законодавчої регламентації, врегулювання спеціальними процесуальними документами.

і це дозволить підвищити ефективність використання інституту судової експертизи в кримінальному процесі.

Інтеграція спеціальних податкових і економічних знань дозволить сформуванню теорії, яка необхідна для практичного використання при розслідуванні і судовому розгляді економічних правопорушень. І використання спеціальних економічних знань забезпечить законодавчо встановлені статтею 3 Закону України «Про судову експертизу» принципи положення – дотримання законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження. т.3 (Закон, 1994).

References:

1. Averyanova T.V., Belkin RS, Korukhov Yu.G., Rossinskaya Ye.R. Criminology. Textbook for Higher Educational Establishments / T. V. Averyanova, R. S. Belkin, Yu. G. Korukhov, E. R. Rossinskaya // М.: Izdatelstvo NORMA, 2000. - p.56-57.
2. Alpert S.A. Subjects of the criminal process ... - P. 21; Criminal proceedings: textbook / ed. Yu. M. Groshevoy and O. V. Kaplina. - X., 2010. - S. 2G; Nazarov V.V., Omelyanenko G.M. пр. - С. 29; Martynenko D. Y. Functions of subjects of criminal-procedural proceedings ... - P. 158; Tsytkin AL The essence of the prosecutor's criminal-procedural function. - p. 14.
3. Belkin P. S. Course of forensic science. Textbook for higher educational institutions in 3 volumes. v. 3 / R. S. Belkin. 3rd ed., Supplemented. М.: UNITI-DANA; Law and Law, 2001. p. 82.
4. Bychkova SF Formation and trends of science development in forensic expertise. / S.F. Bychkova. - Alma-Ata, 1994 - p.288
5. Vernadsky, VI About science Volume I. Scientific knowledge. Scientific creativity. Scientific Mysl / VI Vernadsky // Dubna: Izd. Center "Phoenix", 1997. - p.576
6. Vinberg AI, Malakhovskaya N.T. Forensic expert examination. General theoretical and methodological problems of forensic examinations. Study way. / AI Vinberg, N.T. Malakhovs'ka // Volgograd: NIIRIO VS Ministry of Internal Affairs of the USSR. 1979. - p.183
7. The Law of Ukraine "On Judicial Expertise" of February 25, 1994, No. 4038-XII, <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>.
8. Kirsanov Z.I. Theoretical Foundations of Criminalistics / Z.I. Kirsanov // М. Yurist, 1968. - p. 230
9. Klymenko N.I. Integration function of judicial expert study / N.I.Klymenko // Theory and practice of forensics and criminology: Coll. Sciences Materials.H.: Right, 2006. Вип.6. Рр. 117-124.

10. Lekhin I.V. Slovar of foreign words / Lekhin I.V. // M.: Gosyzzdat foreign language. and national dictionaries, 1954. - p.755
11. Maylis N.P. The place in the system trasolohyy sudebnyh examination of knowledge integration in two main ways, M. Theory and Practice №2 (10) 2008 p.293
12. Makaryan AA Integration of natural and technical sciences in criminalistics: diss. Cand. Yurid.nauc M., 1994. - p.179
13. Nor V. T. Protection of property rights in criminal proceedings / V. T. Nor. - K.: Higher School, 1989. - p. 22; Guzel MV Compensation for crime damage zapodiya-noyi the initiative of the court in criminal proceedings Ukraine [electronic resource]: Author. dis ... Candidate lawyer Sciences: 12.00.09 / MV Guselya; Lviv, state Un-t them. I. Franko - L., 1999. - Access: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99gmvksu.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
14. Orlov Yu.K. Forensic examination as a means of proving in criminal proceedings: a scientific publication / Yu K. Orlov // M.: Institute for Advanced Studies of the Russian Federal Center for Forensic Examination, 2005. - p. 12
15. Pashunas P.K. Application of accounting knowledge in investigation and prevention of crimes / P.K. Pashunas // Vilnius, Mintis, 1972, p.198.
16. Rakitov AI Nature of scientific research / A.I. Rakitov // Problems of Philosophy, 1968, No. 12, pp. 40-43.
17. Simakova-Efrejman E.B. On the emergence of new types of expert research based on the integration of special knowledge / E.B. Simakova-Efrejman // Forensic examination. Methodological and organizational problems of other kinds (kinds) of forensic examinations. International materials. scientific practical conference. - M.U. O. E. Kutafina, 2014. p.214.
18. Tkacheva N.V. General scientific aspect of the concept "function" / N.V.Tkacheva // Criminal procedural legislation in modern conditions: problems of theory and practice. - M.: Walters, Clouver, 2010. - p. 111.
19. Friedman I.Ya., Rogoza V.M. Forensic economic research in cases of violation of the tax procedure / I.Ya. Friedman, V.M. Rogoz // Current issues of forensic examination and criminalistics at the present stage of judicial reform // K.; 1998, p.234.